

ДАРД ВА МАЪНАВИЙ КАМОЛОТ

Mavlonova Mohigul Uralovna

mavlonovamohigul@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.16254201>

ANNOTATSIYA

Ushbu maqola Alisher Navoiyning “Farhod va Shirin” dostonidagi markaziy qahramon – Farhod obrazi orqali ifodalangan ruhiy kamolot, ma’naviy yuksalish va ishq sinovlarida alohida ahamiyatga ega bo’lgan dard tushunchasining tasavvufiy-irfoniy tahliliga bag’ishlangan. Maqolada dardning poetik mazmuni va uning Farhod shaxsiyatining shakllanishidagi o’rni muhokama qilinadi. Xususan, Farhod va dard o’rtasidagi bog’liqlik, dardning mazmun-mohiyati haqida so’z yuritiladi.

Kalit so’zlar: dard, ruhiy kamolot, ma’naviy yuksalish, ishq, irfoniy-tasavvufiy tahlil.

АННОТАЦИЯ

Данная статья посвящена мистическо-гносеологическому анализу понятия «боль» (дard), которое играет особую роль в духовном становлении и нравственном возвышении центрального героя поэмы Алишера Навои «Фархад и Ширин». В статье рассматриваются поэтическое содержание боли и её значение в формировании личности Фархада. Особое внимание уделяется взаимосвязи между Фархадом и болью, а также раскрытию сущности и философского смысла данного феномена.

Ключевые слова: боль, духовное совершенствование, нравственное возвышение, любовь, суфийско-гносеологический анализ.

АБСТРАКТ

This article is devoted to the sufi-gnostic analysis of the concept of *pain (dard)*, which plays a significant role in the spiritual development and moral elevation of the central character of Alisher Navoi’s poem “*Farhod and Shirin*.” The article explores the poetic essence of pain and its role in shaping Farhod’s personality. Particular attention is given to the relationship between Farhod and pain, as well as to the conceptual and philosophical meanings attached to this phenomenon.

Keywords: pain, spiritual perfection, moral elevation, love, Sufi- gnostic analysis.

Ulug’ mutafakkir Alisher Navoiyning “Farhod va Shirin” dostonida Farhodning ruhiy olamini, yetuk kamolotini yoritishda dard tushunchasi muhim ahamiyatga molik. Suqrot Farhodga ta’lim bergan majoziy ishq bulog’i ko’zini ochishi uchun ko’ngilda, avvalo, dard bo’lishi lozim. O’zbek tilining izohli lug’atida dard kalimasiga quyidagicha ta’rif beriladi: “Dard – kasallik; ozor, alam; ruhiy azob. 1.Jismoniy azob; og’riq, kasallik. 2.Ko’chma ma’noda – Ruhiy azob, g’am-g’ussa, alam-hasrat. 3.Ko’chma ma’noda – Kishining borlig’ini, butun fikriyodini band etgan narsa, ish, tashvish, orzu, xayol. [1. 562.] Yuqoridagi ta’riflardan ko’rinadiki, dard – o’z ma’nosida ham, ko’chma ma’noda ham ruhiy azob, ozor, alam kabi inson dilini g’amgin etuvchi bir tuyg’u.

Tasavvufda dard ruhiy uyg’onish, ma’naviy kamolot va ilohiy muhabbatning alomati, ya’ni boshlanish nuqtasi hisoblanadi. Boshqacha qilib aytganda, ishq dardi – boshqa dardlardan farqli ravishda ruh quvvati, imon mustahkamligi va qalb salomatligining asosidir. Shu bois, ishq ahli bu darddan forig’ bo’lish o’rniga ranj-u alamlarining yanada qattiqroq bo’lishini xohlaydi. Inson qalbi qanchalik g’am-g’ussaga oshno bo’lsa, uning poklanish jarayoni tezlashadi. A.Shimmel o’zining “Jonon mening jonimda” nomli kitobida shunday yozadi:

“Og’riq, dard ruhiy poklanishning dastlabki shart-sharoitidir, bularsiz hech kim chinakam taqvodor bo’la olmaydi. Shu sababli so’fiylarning ko’plab hikoyat va rivoyatlarida dardga alohida urg’u beriladi”. [2. 89.] Chunki oshiqlik qalbni pokizalashdan boshlanadi. Qalbni poklash haqiqiy ixlos bilan amal qilish, ibodatga berilish, dinning buyruqlarini bajarib, man etilganlardan qaytishdir. Shu orqali qalb soflashib, tiniqlashadi va ilohiy bilimlar tajalli etuvchi makonga aylanadi.[3. 28.] Aslida, ruhdagi tozarish Tangri tomonga yuzlanishdir. Haqiqiy oshiq esa dard bilan yashaydi. Zotan, olis o’tmishda yashab ijod etgan shoir va yozuvchi uchun Dard – komillik, ma’naviy bedorlik, Iztirob – hassoslik, ruhiy mushohadaga yaqin ma’nolarni aks ettirganidek, alam, g’ussa, iztirob inson hayoti va qismatiga tegishli favqulodda murakkab, hatto chigal holat yoki ziddiyatni kashf qilish vositasi sanalgan. [4. 7.] Adabiyotshunos U. Jo’raqulovga ko’ra, Farhod tug’ilmasidan oldin uning taqdirida dard va ishq egizak bitilgan edi. Biroq Navoiyning Farhodi dunyoga kelgan muhitda, zaminda epos, qissa, ertak va avvalgi “Xamsa”lar dunyosi istagan hamma narsa bor edi. Ularda faqat bitta narsa – dard yo’q edi. Butun yer yuzi (“o’rta olam”) dard degan ulug’ ne’matdan bebahra, shu sabab “avvalgi olam”dan uzilib qolgan edi. Farhod yer yuziga, dunyoga, o’z olamiga mana shu ne’matni olib keldi. O’z dardi bilan jahonga afsona bo’ldi. Jahonni shu dard afsonasi bilan to’ldirdi [5. 219.]:

Bu rangin safha, balkim dard bog’i,
Ayon har lolasida ishq dog’i...

Doston qahramoni Xoqon uzoq yillik farzandsizlik davrida Parvardigordan o’zining toj-u taxtiga ega bo’ladigan bir merosxo’r – gavhar tilab kecha-yu kunduz iltijo qiladi. Alloh taolo unga butun dunyoning mulkini berdi-yu dard, alam, iztirob bermadi. Va nihoyat, taqdiri azal uning iltijolarini qabul etadi va unga Farhoddek ulkan dardni – ko’zga gavhar bo’lib ko’rinsada, qo’lga olganda kuydiradigan cho’g’ni ato qiladi. Chunki Xoqon farzandga emas, aslida, dardsizlikka muhtalo edi. [6. 212.] Buning sababi Xoqon qalbidagi dunyoga bo’lgan muhabbatning yuki Alloh sevgisidan ustunroq edi. Dard esa muhabbatning asosiy shartlaridan biridir. U inson qalbini uyg’otib, Alloh muhabbatini izlashga undaydi. Zero, F.Attor aytganidek: “Dardsiz kishi hech qachon Haqni topolmaydi”. Xoqon dard bilan nafas oluvchi o’g’lidagi hazin kayfiyatni ko’tarish, mahzunlikni yo’qotish maqsadida turli xil tadbirlarni qo’llaydi, lekin bularning birortasi ham undagi g’amni arita olmaydi. Bu bilan shoir haqiqiy ishq firoqida o’rtangan kishi bilan ushbu ulkan saodatdan bebahra “o’tkinchi, foniylar dunyo” odamlari o’rtasidagi farqni ko’rsatib berishga harakat qilgan. Zotan, ilohiy ishq yuragiga olov solgan oshiq ahlining dardini dunyoviy dorilar bilan davolab bo’lmaydi. Buyuk mutafakkir Navoiyning “Nasoyim ul-muhabbat” tazkirasida Imra’atun Majhula r.t.ning Alloh dardi haqida shunday fikrlari keltiriladi: “Allohni sevuvchi dunyoda dardmanddir, bemorligi tuzalmaydi, faqat uning davosi – dard. Yaratuvchining oshiqligi shunday bo’ladiki, uni topguncha eslab, muhabbatida yonadi”. [7. 501.] Oshiqning dardi barcha dardlardan farq qiladi. Ishaq Alloh sirlarining usturlobidir. Farhod uchun g’am bir xazina va visol tuzog’i edi. Zero, ishqning olis manziliga otlangan yo’lovchi g’am ozuqasi bilangina bu yo’lni bosib o’tishi mumkin. Aslida ishq va dard – oshiqlik insonning o’ziga bog’liq bo’lmagan holat. Aksincha, ishq insonni o’ziga jazb etadi – tortadi. Har qalb dardga munosib emas, ya’ni u hammaga ham nasib bo’lavermaydigan ilohiy rizqdur. Alloh Farhod kabi dunyo ne’matlariga mehr qo’ymagan, qalbi tirik bandalarinigina dard bilan siylaydi. Boqib ko’ngliga u tahdid etib dard, Ki, bu evdin chiqorg’um oqibat dard.

Dard Farhodning ko'ngliga qarar va qachon bo'lsa ham bu uydan, albatta, chang chiqaraman, deb tahdid solar edi. Chunki asl maqsadga muhabbat orqaligina yetishish mumkin. Farhod – dardning timsoli. Qolaversa, Tangri suygan bandasini azizlik bilan emas, balki mashaqqatlar, xorliklar va sinovlar bilan aziz qiladi. Shuning uchun ham Yor manziliga yaqinlashgan sari jabr-u zulm qattiqroq, dard-u alamlar esa halokatliroq bo'laveradi. Faqat bunga bardoshli oshiqqina abadiy saodatga erishadi. Bu dunyodan manfaat istovchi, ixlossiz kimsalar – Xusrav, Sheruya kabilarga esa dard begonadir. Ular uchun bu ne'mat azob va uqubat hisoblanadi. Zero, J.Rumiy aytganidek: "Faqat oshiq dardni zavq deb qabul qiladi, g'ofil uchun u faqat og'riqdir".

Dostonda dardning vazifalari quyidagicha shakllantiriladi: 1. Dard – Farhod bilan Alloh o'rtasidagi ko'prik. 2. Dard – Farhodning ma'naviy kamolotidagi ruhiy tarbiya vositasi. 3. Dard – Farhod uchun sinov emas, ilohiy inoyat.

Xulosa qilib aytganda, "Farhod va Shirin" dostonidagi dard tushunchasi qayg'u yoki alam emas, balki ma'naviy yuksalish, ma'rifat va Haq jamoliga yaqinlashish vositasi sifatida talqin etiladi.

References:

Используемая литература: Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbek tilining izohli lug'ati. Besh jildlik. Birinchi jild. – Toshkent: O'zbekiston milliy ensiklopediyasi, 2006.– B. 612.
2. Shimmel A. Jonon mening jonimda. – Toshkent: Sharq, 1999. – B. 176.
3. Turar U. Tasavvuf tarixi. – Toshkent: Istiqlol, 1999. – B. 180.
4. Navoiyning ijod olami// Мақолалар тўплами. – Toshkent: Adast poligraf, 2022. – B. 130.
5. Istiqlol davri o'zbek navoiyshunosligi. -jild Jo'raqulov U. Alisher Navoiy "Xamsa"sida xronotop poetikasi. 2012. – B. 280.
6. Erali B. Istiqlol davri o'zbek navoiyshunosligi. 22-jild. – Toshkent: Tamaddun, 2022. – B. 264.
7. Navoiy A. Nasoyim ul-muhabbat. To'la asarlar to'plami. O'n jildlik. O'ninchi jild.– Toshkent: G'.G'ulom nashriyoti, 2012.– B. 501.